
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.191.6

DOI 10.5281/zenodo.17797885

Научная статья

ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

GOLDEN SHARE AS AN INSTRUMENT OF STATE CONTROL IN CORPORATE GOVERNANCE: LEGAL NATURE AND MODERN TRENDS

ЗАРИПОВ РАФАЭЛЬ АЛЬФРЕДОВИЧ,*Оренбургский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».***ZARIPOV RAFAEL ALFREDOVICH,***Orenburg Institute (branch) «Moscow State Law University of the O.E. Kutafin (MGUA)».*

В научной работе представлен анализ теоретических доктрин по правовой природе «золотой акции». Научная новизна представленного исследования заключается в исследовании данного инструмента как формы государственного контроля. В статье исследуются основные доктринальные подходы к пониманию «золотой акции» — как особого права государства и как специфической ценной бумаги. Рассмотрена историческая эволюция инструмента от приватизации 1990-х годов до современного состояния, его ключевые признаки, основания и ограничения применения, а также коллизии интересов, возникающие на практике из-за отсутствия чёткого определения публичных целей его использования. Проведенное исследование позволяет утверждать, что использование золотой акции сопровождается потенциальными конфликтами интересов. Результаты исследования подтверждают необходимость ее сохранения для обеспечения экономической стабильности и защиты национальных интересов в стратегически важных отраслях экономики, особенно в кризисные периоды.

This research presents an analysis of theoretical doctrines on the legal nature of the "golden share." The scientific novelty of this study lies in its examination of this instrument as a form of state control. The article examines the main doctrinal approaches to understanding the "golden share"—as a special state right and as a specific security. It examines the historical evolution of this instrument from the privatization of the 1990s to its current state, its key features, grounds for and limitations of application, and conflicts of interest arising in practice due to the lack of a clear definition of the public purposes for its use. The study suggests that the use of the golden share is accompanied by potential conflicts of interest. The results confirm the need to preserve it to ensure economic stability and protect national interests in strategically important sectors of the economy, especially during times of crisis.

Ключевые слова: золотая акция, государственное участие, корпоративное управление, право вето, приватизация, национальные интересы, акционерное общество.

Key words: *golden share, state participation, corporate governance, veto power, privatization, national interests, joint stock company.*

Введение. Современные вызовы безопасности, экономические кризисы и процессы приватизации делают необходимым осмысление баланса между государственными интересами и правами частных акционеров. Международные примеры последних лет демонстрируют возрождение интереса государств к инструментам по типу «золотой акции», что усиливает потребность в сравнительно-правовом анализе и адаптации норм. Таким образом, работа актуальна для выработки правовых механизмов, обеспечивающих сочетание защиты национальных интересов и инвестиционной привлекательности компаний.

Целью статьи является комплексный анализ правовой природы и практики применения института «золотой акции» в Российской Федерации с целью обоснования необходимости его сохранения и предложений по совершенствованию правового регулирования.

В работе использован комплекс традиционных правовых методов: формально-юридический анализ нормативных актов, сравнительно-правовой метод для сопоставления российской практики с зарубежным опытом, историко-правовой метод для прослеживания эволюции института с начала 1990-х годов, а также системный подход, позволяющий рассматривать «золотую акцию» как сочетание корпоративных и административных механизмов.

Основная часть.

В доктрине выделяются два основных подхода к пониманию правовой природы золотой акции:

– золотая акция рассматривается как особое право, закреплённое законодательством и/или уставом акционерного общества, которое предоставляет её владельцу возможность участвовать в принятии ключевых корпоративных решений вне зависимости от размера принадлежащего ему пакета обыкновенных акций.

– золотая акция трактуется как специфическая ценная бумага, наделяющая её держателя исключительными полномочиями. В качестве особого вида эмиссионной ценной бумаги золотая акция характеризуется рядом уникальных признаков.: особый субъект — государство может обладать золотой акцией; ее особое положение и специфический порядок обращения [1, с. 43].

Золотые акции получили широкое распространение в 1980-х и 1990-х годах во время волны приватизации по всей Европе, особенно в Великобритании при Маргарет Тэтчер, но также распространились на Францию, Германию и другие страны ЕС. Передавая права собственности на бывшие государственные предприятия частным инвесторам, государства часто сохраняли за собой «золотую акцию». Юридически «золотые акции» могут быть введены либо непосредственно законодательным путем, как это было в случае с так называемым «VW-Gesetz» (законом о Volkswagen) в Германии, который фактически создал корпоративный закон, специально для Volkswagen, либо путем внесения изменений в устав компании или учредительные документы, согласованные с правительством. Хорошо известные примеры «золотых акций», которые появились в юрисдикции Европейского суда, варьируются от права вето или требований предварительного административного одобрения в отношении определенных стратегических решений, таких как слияния, поглощения или изменения в структуре компании, до права назначать должностных лиц/членов совета директоров. Основная причина заключалась в защите национальных интересов, особенно в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и оборона, где полная либерализация рынка была либо политически, либо стратегически чувствительной. Сохраняя право вето или особые контрольные полномочия, правительства могли вмешиваться, чтобы предотвратить враждебные

поглощения, обеспечить непрерывность критически важных инфраструктурных услуг и поддерживать операционную стабильность в фирмах, которые имеют важное значение для национальной безопасности и экономического функционирования во времена экономических или политических кризисов. Таким образом, они стремились внести свой вклад в экономическую устойчивость соответствующих государств. В то же время цели государства как собственника в разных странах по-прежнему определяются по-разному. В Швеции, концепция политики в этой области сформулирована следующим образом: «основной целью правительства является создание ценности для собственников». Во Франции задачей Агентства государственной собственности является «забота об интересах государства как собственника собственности».

Практика использования «золотых акций» в России началась в начале 90-х годов 20 века. С начала 1993 года по 2005 год включительно было учреждено 1707 акционерных обществ с золотыми акциями. Они составили 6 % от общего числа акционерных обществ этого периода. 734 предприятия из указанного числа приходилось на промышленный сектор (43 %). По данным Агентства по управлению федеральным имуществом, на конец 2005 года уже существовало 259 публичных акционерных компаний, в которых государство не владело акциями, но обладала золотыми акциями. Важность государственной собственности в России объясняется «стратегическим» характером таких отраслей, как военно-промышленный комплекс, газовая и нефтяная отрасли, энергетика, почта, основные транспортные системы и ряд других [2, с. 106–107].

Историко-правовой анализ концепции «золотой акции» позволяет сделать ряд выводов.

1) «Золотая акция» — это инструмент, используемый для обеспечения особого государственного контроля за деятельностью приватизированных акционерных обществ. До приватизации соответствующие юридические лица имели на имущество государство право хозяйственного ведения [8; 9, с. 200–205].

2) Впервые правовая природа этого инструмента была конкретизирована Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. №1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий», в котором золотая акция рассматривалась как ценная бумага. В настоящее время золотая акция рассматривается как особое право Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на участие в управлении публичными акционерными обществами, предоставляющее им значительный объем полномочий, включая право вето при принятии решений на общем собрании акционеров по ряду вопросов, принципиальных для правительства.

Анализ научных трудов показывает, что одни ученые полагают, что «золотая акция» является ограничением правосубъектности акционерного общества [4, с. 251], другие же уверены, что она ограничивает лишь его акционеров, так как обладатель «золотой акции» принимает решения без учета воли других акционеров [5, с. 135]. Рассмотрим основания использования золотой акции:

1. «Национальные интересы» — это именно тот признак, на который опираются зарубежные правовые порядки, а, если точнее, то «обеспечение национальных интересов» [3, с. 109].

2. Ограничение субъектов «золотой акции», органов, которые решают ввести «золотую акцию», применить ее может лишь одно публичное образование. То есть мы имеем ограничение по субъектному составу, уполномоченным органов и запрет на объединение субъектов при принятии решений.

3. Возможно применение только в отношении акционерного общества. В законодательстве ничего не говорится об обществах с ограниченной ответственностью. Кроме того, не уточняется, в каких именно акционерных обществах может быть введена данная привилегия.

4. Ограничение действия «золотой акции» количеством акций, которые находятся во владении публично-правового образования.

5. Бессрочность «золотой акции». Ранее срок действия золотой акции ограничивался и был равен трем годам. В зарубежных правовых порядках принят подход, предусматривающий срочный характер действия золотой акции. Анализ судебной практики по искам о прекращении «золотой акции» свидетельствует, что в абсолютном большинстве дел суды отказывают в иске, ссылаясь на то, что «доказательств прекращения «золотой акции» (то есть решения компетентного государственного органа) истцом не представлено» [7].

Объем правомочий, предоставляемых владельцу золотой акции регламентируется пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Вместе с тем практическая реализация особого права, предоставляемого золотой акцией, нередко приводит к возникновению коллизии интересов, что обусловлено отсутствием чёткого нормативного определения публичных целей, в интересах которых государство использует данный инструмент в деятельности хозяйственных обществ [5, с. 215]. Проблема существования «золотой акции» как особого права государства на участие в управлении хозяйственными обществами представляет собой сложный юридический феномен поскольку:

- 1) золотая акция — это не классическая ценная бумага, а скорее специальное административное полномочие, реализуемое в корпоративных отношениях;
- 2) возможен конфликт интересов между акционерами и публично-правовыми целями государства;
- 3) отсутствие четких критериев и пределов вмешательства государства может привести к необоснованному ограничению прав других участников корпоративных отношений;
- 4) оказывает влияние на инвестиционный климат, создавая дополнительные риски для инвесторов и ограничивая инвестиционную привлекательность компании.

В научном сообществе мнения насчет целесообразности золотой акции достаточно сильно разнятся: ряд ученых придерживается точки зрения, что наличие института «золотой акции» является социальной необходимостью [11, с. 387]. Другая же часть ученых придерживается диаметрально другой позиции, которая заключается в негативном отношении к воздействию государства на деятельность частных компаний, в силу отсутствия четкой регламентации полномочий, целей и задач государства в этой сфере в силу его абстрактности как субъекта корпоративных правоотношений [10].

Обратим внимание на международную практику — летом 2025 года Администрация Трампа объявила, что японский сталелитейный гигант Nippon Steel предоставил ей весомую «золотую акцию» в US Steel в качестве условия приобретения этого крупного американского производителя стали, что знаменует собой радикальный отход от традиционной политики невмешательства США. Что ещё важнее, «золотые акции» вновь стали инструментом, позволяющим государствам активно формировать рынки во имя безопасности, суверенитета и стратегической конкуренции. В то время как Европейский союз (ЕС) в значительной степени ограничивал использование таких инструментов в соответствии с законодательством о внутреннем рынке, Соединённые Штаты теперь, похоже, готовы использовать их как символы промышленного возрождения и национальной мощи. В апреле 2025 года, в ходе приобретения Royal Mail чешским инвестором EP Group Даниэля Кржетински, Министерство бизнеса и торговли и инвестор согласовали «золотую акцию», после чего было получено одобрение в соответствии с Законом о национальной безопасности и инвестициях (NSIA). Окончательное постановление NSIA содержало лишь общее требование к Royal Mail: продолжать оказывать услуги, направленные на обеспечение национальной безопасности Великобритании, без каких-либо дополнительных конкретных мер воздействия.

Все это раскрывает потенциально расходящиеся пути для развитых экономик к балансу между открытостью рынков и проблемами национальной безопасности. Использование золотой акции в США, Великобритании, Франции сигнализирует о готовности отойти от рыночной ортодоксальности и принять инструменты, исторически связанные с европейским дирижизмом.

Заключение.

Специальное право Российской Федерации («золотая акция») представляет собой публично-правовой инструмент, имеющий императивный характер и направленный исключительно на защиту публичных интересов, в отличие от частноправовых механизмов корпоративного управления. Данный правовой режим применяется в строго ограниченном круге акционерных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и государственной безопасности, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса и хозяйствующие субъекты, исключенные из перечня стратегических в соответствии с федеральным законодательством. Правовая природа «золотой акции» обусловлена необходимостью реализации государством своих конституционных функций по защите основ конституционного строя, обеспечению обороны страны и безопасности государства.

Анализируя позиции исследователей относительно правовой природы «золотой акции», полагаем, что такой государственный контроль служит инструментом обеспечения макроэкономической стабильности, достижения общественно значимых целей и эффективного выполнения государством своих конституционных функций. При этом полный отказ от института «золотой акции» признаётся нами контрпродуктивным, поскольку именно в периоды экономических кризисов и системных потрясений прямое государственное участие становится объективной необходимостью для сохранения национальной экономической безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волчанский А.А. К вопросу о правовом регулировании мер «Золотой акции» в Европе // Законность и правопорядок в современном обществе. 2011. № 3. С. 59–63.
2. Ершова Ю. В., Плешивцева Е. В. О реализации законных интересов публично-правового образования посредством участия его в хозяйственных обществах // Тенденции развития экономики, общества и права в современных реалиях: Сборник статей I всероссийской конференции, Moscow, 31 марта 2024 года. Москва: ООО "Издательство ВВМ", 2024. С. 106–109.
3. Ефимцева Т. В. Правовая природа и ограничение действия права государства "золотая акция" в акционерных обществах в Российской Федерации // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2020. № 4. С. 108–112.
4. Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. Москва: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 303 с.
5. Павлов Е. П. Институт золотой акции и особенности её применения // Наукосфера. 2022. № 2-2. С. 212–216.
6. Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. Екатеринбург, Налоги и финансовое право, 2005. 336 с.
7. Постановление ФАС Московского округа от 28.02.2014 № Ф05-172/2014 по делу № А40-27076/13 // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/41776918/> (дата обращения: 14.11.2025).
8. Стройкина Ю. В. Имущественная обособленность как конструктивный признак коммерческой организации: специальность 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право": диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Оренбург, 2002. 175 с.

9. Стройкина Ю. В. Эволюция права хозяйственного ведения в законодательстве РФ // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2010. № 11. С. 200–210.

10. Харчилава Х. П., Ботгаев А.Ю. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием // Управление. 2017. № 1 (15). С. 88–92. DOI 10.12737/24706.

11. Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах, 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2025. 726 с.

Поступила в редакцию: 26.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Зарипов Р. А., 2025.